

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологии,
кафедра «Агробизнеса и бухгалтерского учета»
Жанабаев Таумурат Халмуратович, магистр
Тилепов Дамир Алимбаевич, бакалавр

АСПЕКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

***Аннотация:** Статья посвящена изучению лизинговых отношений и их влияния на сельскохозяйственную инвестиционную деятельность в условиях рыночной экономики.*

***Ключевые слова:** Рыночная экономика, лизинг, финансовые ресурсы, условия аренды, инвестиции, сельское хозяйство.*

В условиях рыночной экономики будут предприняты усилия по достижению глубоких изменений в экономике страны, изучению лизинговых отношений и их влияния на сельскохозяйственную инвестиционную деятельность, развитию предпринимательства в экономике и максимально эффективному использованию ограниченных финансовых ресурсов за счет новых механизмов. Также дальнейшее развитие экономики начинается с расширения инвестиционных процессов в любой стране.

Лизинговые операции в мировой экономике показывают, что во многих странах они стали неотъемлемой частью экономической стабильности и развития. Темпы роста лизинга в национальных экономиках значительно превышают темпы роста частных капиталовложений в производство машин и оборудования. Лизинг широко используется при реализации продукции на внешних рынках, а также на внутреннем рынке. Лизинговое законодательство в развитых странах существенно отличается. Например, покупка оборудования с опционом в конце договора аренды является арендой как продажей, а не договором аренды во французской модели Великобритании. В США опционный лизинг также не является обязательным условием. Роль опциона на покупку в лизинг имеет совершенно противоположное значение, то есть охватывает периоды от признания его необходимой и непрерывной частью лизинга до отрицания им положительного места в лизинговой сделке.

Обобщение практики регулирования лизинговых отношений в зарубежных странах позволяет разделить страны по правовому обеспечению на три группы:

- с особыми правилами регулирования лизинговых договоров (Франция, Бельгия, Италия и др.);

- имеет специальное законодательство (Англия, Австралия); - не имели специальных законов и правовых документов (США, Германия). Стремление урегулировать всю совокупность трехсторонних отношений, возникающих при аренде, в специальных законах первой группы стран сочетается с отсутствием детальной регламентации многих важных вопросов.

Согласно этим документам в трехстороннем договоре аренды предусмотрено, что оборудование может быть приобретено в будущую аренду и может быть использовано только в производственных целях, а также право выкупа и право выкупа по истечении срока действия договора и ограниченная цена его покупка. При этом вопросы риска и ответственности, возникающие в этих странах, регулируются общими нормами гражданского и коммерческого права.

Некоторые страны развитого мира, особенно Франция, Бельгия и Испания, имеют специальное лизинговое законодательство. В нормативных документах этих стран определяется понятие лизинга, указываются признаки договора финансовой аренды (финансовой аренды), требования, предъявляемые к лизингодателю, а также срок аренды и нормативное содержание имущества. формируются отношения между сроками, регулируются отношения между арендодателем, арендатором и продавцом имущества. В Японии основной правовой основой для лизинга является Гражданский кодекс. Согласно Гражданскому кодексу финансовый лизинг должен отвечать следующим требованиям:

- срок аренды фиксирован и общая сумма лизинговых платежей не должна быть меньше суммы всех затрат, связанных с приобретением лизингового оборудования;

- лизингополучатель имеет право использовать всю выручку от предмета лизинга, покрыть все расходы по 27 бывшим в употреблении активам в течение срока аренды;

- досрочное расторжение договора финансовой аренды невозможно

Итак, как развивается лизинг в нашей стране? Безусловно, в настоящее время мы наблюдаем растущую активность в сфере лизинга в нашей стране, в основном из-за экономической ситуации. На наш взгляд, можно назвать следующие основные условия развития лизинга:

- достаточное количество устаревшего и физически устаревшего оборудования;
- наличие товарно-материальных запасов, не реализуемых в условиях плохо организованной торговли средствами производства;
- неспособность малых и средних фирм организовать свое производство за счет обычных банковских кредитов из-за дороговизны производства и рентабельности оборудования;
- относительно низкие цены на рабочую силу и сырье на протяжении многих лет, а также экспорт различных товаров.

Мы считаем, что работа лизинговых компаний по учету и реализации этих ситуаций позволит нашим лизинговым компаниям подняться на новые этапы своего развития. Находя и заполняя новые позиции на рынке, лизинговые компании помогут будущим и существующим производителям внести свой вклад в валовой внутренний продукт страны.

В последнее время в рамках реализации комплексных мер по дальнейшему совершенствованию сельскохозяйственного производства особое внимание уделяется развитию отечественной сельскохозяйственной техники. С этой целью была реорганизована система сельскохозяйственного машиностроения. В результате только за 2019 год объем производства сельскохозяйственной техники и услуг по лизингу увеличился в 1,9 раза, а объем услуг механизации увеличился в 2,8 раза.

В заключение, сегодня в развитии лизинговой системы в сельском хозяйстве присутствуют следующие проблемы:

- 1) устранение монополии отечественных производителей сельскохозяйственной техники за счет использования импорта других источников техники и, соответственно, ликвидация диспаритета цен на сельскохозяйственную технику;
- 2) обеспечение фермеров современной техникой и оборудованием;
- 3) предоставление производителям особого способа финансирования;
- 4) организация гарантийного обслуживания сельскохозяйственных машин независимо от характера и особенностей их поставки и использования;
- 5) сокращение простоев и потерь в сельскохозяйственных работах;
- 6) улучшение экономических отношений между производителями, потребителями и арендодателями.

Использованные литературы:

1. Коваленко А. «Экономика сельского хозяйства» М- 2018г
2. Достмуратов Д, Исмайлова С «Основы лизинга» Т-2016
3. Эргашев Р и др. «Экономика сельского хозяйства» Т- 2018.